

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ “КІСТКА–ПЛАСТИНА-ФІКСАТОР” ПРИ ВРАХУВАННІ ОРТОТРОПІЇ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОРТИКАЛЬНОЇ ТКАНИНИ

С.П. Панченко^{1*}, Д.Л. Колосов¹, С.В. Онищенко¹, Т.О. Зуб², Т.О. Чечель¹

¹Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Дніпро, Україна

²Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна

*Corresponding author: panchenko.s.p@nmu.one

Received 8 September 2022; Accepted 11 October 2022

Проблематика. Одним із найбільш ефективних методів лікування переломів довгих трубчастих кісток визнано кістковий остеосинтез. Розвиток сучасної комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення дає можливість лікареві-травматологу виконати попередню оцінку ефективності остеосинтезу з використанням пластин-фіксаторів різних конструкцій. Результати таких досліджень можуть залежати від параметрів розрахункової моделі. У більшості робіт, пов’язаних із вивченням напружено-деформованого стану систем “кістка–фіксатор”, кісткова тканина розглядається як однорідне, ізотропне, пружне середовище. Однак насправді вона є неоднорідною і має анізотропію механічних характеристик. Цей факт вказує на те, що в разі використання спрощеної ізотропної моделі кісткової тканини при виконанні розрахунків існує вірогідність отримати неточні результати. **Мета.** Оцінка впливу ортотропії фізико-механічних властивостей кісткової тканини на напружено-деформований стан системи “кістка–фіксатор”.

Методика реалізації. Дослідження виконувалося в середовищі програмного комплексу, заснованого на методі скінченних елементів. За розрахунковий випадок був вибраний остеосинтез низького поперечного перелому малоомілкової кістки з використанням гладкої пластини. Для розв’язання поставленої задачі було побудовано дві спрощені з погляду геометрії розрахункові моделі, які відрізнялися лише властивостями кортикальної кісткової тканини.

Результати. Аналіз напруженого стану в елементах моделей показав, що нормальні напруження досягали найбільших значень, а дотичні були відносно малими. При цьому характер розподілу напружень виявився суттєво неоднорідним. Однак картини напруженого стану були якісно подібні в обох розрахункових моделях. Загальною особливістю максимальних напружень як у кістці, так і в пластині виявилось те, що всі максимальні напруження були наслідком їх концентрації.

Висновки. Врахування ортотропії пружних показників кістки зумовило суттєві кількісні зміни показників напруженого стану. Встановлено, що мінімальні запаси міцності в обох моделях виявилися за максимальними напруженнями розтягу, які діють у вертикальному напрямку. Аналогічний результат при оцінці міцності кістки має місце й у випадку, коли враховується тільки пружна ортотропія, але не враховується ортотропія показників міцності. У разі врахування міцнісної ортотропії для ізотропної моделі кортикальної кістки картина якісно змінюється. Небезпечним виявляється нормальне напруження розтягу, спрямоване по дотичній до кривизни поперечного перерізу кістки. Отримані результати розрахунків вказують на можливість використання ізотропної моделі кортикальної тканини при виконанні порівняльних оцінок із метою виявлення найбільш ефективних конструкцій пластини-фіксатора з позицій міцності.

Ключові слова: напружено-деформований стан; кортикальна тканина; переломи кісток; кістковий остеосинтез; розрахункова модель; пластини-фіксатори.

Вступ

Для лікування переломів кісток у медичній практиці використовуються різні методи, до яких належать: 1) консервативний метод – фіксація пошкодженої кістки за допомогою гіпсової чи полімерної пов’язки або фіксаторів; 2) оперативне лікування (металоостеосинтез або ендопротезування) – фіксація кістки для відновлення її цілісності за допомогою імплан-

тів, стрижнів, пластин, гвинтів, анкерів; 3) застосування зовнішніх металоконструкцій для зрощення кістки, що використовують апарати (спиці, стрижні, модульні, комбіновані апарати) [1, 2]. Їх вибір залежить від безлічі факторів, таких як: вид перелому, розташування уламків, локалізація перелому тощо.

Одним із найбільш ефективних методів лікування переломів довгих трубчастих кісток кінцівок визнано кістковий остеосинтез, який

є штучним з'єднанням фрагментів кісток із використанням пластин-фіксаторів різних конструкцій [3, 4]. Однією з переваг цього методу є можливість раннього навантаження кінцівки, що сприяє зрощенню уламків кістки. При цьому успіх лікування цим методом визначається якістю репозиції уламків та надійністю їх стабільної фіксації. Своєю чергою надійність фіксації визначається міцністю та жорсткістю з'єднання уламків, які істотно залежать від конструкції пластини-фіксатора.

Очевидно, що попередня оцінка пластини-фіксатора дала б можливість вибрати найбільш ефективну конструкцію для лікування перелому в кожному конкретному випадку.

Розвиток сучасних технологій, зокрема комп'ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення, дає лікарю-травматологу можливість виконати попередню оцінку міцності та жорсткості остеосинтезу з використанням пластин-фіксаторів різних конструкцій [5, 6]. Такий аналіз можна провести з урахуванням тривимірних цифрових моделей остеосинтезу з допомогою програмних комплексів, заснованих на методі скінченних елементів [7, 8]. При цьому результати таких досліджень можуть суттєво залежати від параметрів побудованої розрахункової моделі, до яких належать також фізико-механічні властивості матеріалів її елементів, зокрема кісткової тканини.

Тут слід зауважити, що кісткова тканина є неоднорідною і має анізотропію механічних характеристик [9, 10]. Однак у більшості робіт, пов'язаних із вивченням напружено-деформованого стану систем "кістка-фіксатор", вона розглядається як однорідне, ізотропне, пружне середовище [11–14]. Цей факт обумовлений тим, що з одного боку, існують певні складнощі при дослідженні механічних характеристик кісткової тканини і, як наслідок, відсутній достатній обсяг експериментальних даних, а з іншого – трудомісткість або навіть неможливість призначення цих властивостей розрахунковим моделям у програмних комплексах через особливості геометрії кісток.

Найбільш вивченими з точки зору визначення ортотропії пружних і міцнісних властивостей є великогомілкова, малогомілкова та стегнова кістки. Для більшості кісток наведені в літературі пружні константи обмежуються модулем пружності Юнга та коефіцієнтом Пуассона, а характеристики міцності – руйнівним напруженням при розтягуванні та/або стисканні.

Однак очевидно, що припущення про ізотропію фізико-механічних властивостей при побудові моделі кісткової тканини порівняно з моделлю, в якій кісткова тканина є ортотропною, може призвести до зміни характеру напружено-деформованого стану і, як наслідок, до неточності при оцінці результатів такого дослідження.

Метою нашої роботи є оцінка впливу ортотропії фізико-механічних властивостей кісткової тканини на напружено-деформований стан системи "кістка-фіксатор" моделі остеосинтезу підсиндесмозного перелому малогомілкової кістки.

Матеріали і методи

Дослідження виконувалось у середовищі програмного комплексу ANSYS (США), заснованого на методі скінченних елементів. За розрахунковий випадок був вибраний остеосинтез низького поперечного перелому малогомілкової кістки з використанням гладкої пластини. Для вирішення поставленого завдання необхідно було побудувати дві скінченноелементні моделі, які відрізнялися лише властивостями кісткової тканини (ізотропна та ортотропна моделі). Однак, як було сказано вище, врахування ортотропії механічних властивостей при побудові чисельної моделі ускладнюється через неможливість точно задати напрямки ортотропії елементам моделі кісткової тканини, що пов'язано зі складністю геометрії малогомілкової кістки (рис. 1) та особливостями програмного комплексу.

Рисунок 1: Малогомілкова кістка (загальний вигляд)

У зв'язку з цим були побудовані дві спрощені, з точки зору геометрії, розрахункові моделі остеосинтезу, який розглядається (рис. 2). Ці моделі включали фрагмент малогомілкової кістки з низьким переломом і фіксатор.

Моделі мали однакову геометрію та відрізнялися лише властивостями кортикальної кісткової тканини: моделі 1 задавалися ізотропні властивості, моделі 2 – ортотропні. Фрагмент

Рисунок 2: Схема остеосинтезу перелому малогомілкової кістки (а), геометрія розрахункової моделі остеосинтезу: вигляд збоку (б, в), вигляд зверху (г)

Рисунок 3: Система координат, що використовується

малогомілкової кістки моделювався у вигляді циліндра сталого діаметра 20 мм, висотою 110 мм. При цьому в моделі кістки виділялися кортикальний шар сталого товщини 2 мм і спонгіозна кісткова тканина – циліндр діаметром 16 мм. Для ізотропної моделі 1 поклалися пружні характеристики кортикальної кісткової тканини: модуль Юнга $E = 20$ ГПа, коефіцієнт Пуассона $\nu = 0,3$. Оскільки, як уже зазначалося, дані про пружні показники ортотропної моделі кортикальної тканини малогомілкової кістки відсутні, використовувалися наведені в [15] характеристики кортикальної тканини великогомілкової кістки: модулі нормальної пружності – $E1 = 18,35$ ГПа, $E2 = 8,5$ ГПа, $E3 = 6,9$ ГПа, модулі зсуву – $G12 = 4,91$ ГПа, $G23 = 2,41$ ГПа, $G31 = 3,56$ ГПа, коефіцієнти Пуассона – $\nu12 = 0,307$, $\nu23 = 0,622$, $\nu31 = 0,119$. Таким чином, досліджувалася гіпотетична ортотропна розрахункова модель.

Напрямки 1, 2, 3 відповідали напрямкам (рис. 3): уздовж осі кістки z , уздовж радіуса $r(x)$, в окружному (тангенціальному) напрямку $\theta(y)$. Зауважимо, що позначення системи координат (рис. 3, а, б), які використовуються, введені для зручності призначення механічних властивостей шару кортикальної кістки в середовищі програмного комплексу.

При цьому відзначимо, що напрямки осей x та y збігаються з напрямками r і θ у площині симетрії моделі. В подальшому площина $x0y$

повертається навколо осі z відповідно до напрямку осей r та θ (рис. 3, в). Тобто для кортикальної тканини напрямком x завжди збігатиметься з напрямком r , а напрямком y – із напрямком θ (рис. 3, г).

Спонгіозна кістка в обох моделях розглядалася як однорідне ізотропне середовище з пружними показниками: $E = 500$ МПа, $\nu = 0,3$.

Як фіксатори перелому в обох моделях використовувалися гладка класична пластина АО (розроблена Асоціацією остеосинтезу) з 6-ма отворами та фіксуєчі гвинти діаметром 3,5 мм і довжиною 17 мм. Пластина та гвинти моделювалися відповідно до їхніх реальних форм і розмірів (рис. 2, г). Пружні властивості фіксаторів відповідали властивостям сталі: $E = 200$ ГПа, $\nu = 0,3$.

Перелом малогомілкової кістки моделювався у вигляді розсічення нульової товщини площиною, паралельною основам циліндра, які розташовуються на рівні 22 мм від нижнього краю. Взаємодія фрагментів кістки здійснювалася шляхом створення контактної пари на поверхні перелому. З метою оптимального використання ресурсу ЕОМ при розрахунках враховувалася симетрія моделі.

Для реалізації віртуального експерименту пластина-фіксатор розташовувалася на відстані 2,1 мм від поверхні кістки у площині симетрії. Твірні пластини були паралельні твірним циліндра.